

G'O'ZANING RANGLI TOLALI F₂ DURAGAYLARIDA QIMMATLI-XO'JALIK BELGILARINING O'ZGARUVCHANLIGI

Seytnazarova Tillaxan Elmuratovna¹, Tug'onov Jamil², Ro'zieva Mexriniso Raxmonkulovna³

¹O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti, q.x.f.f.d., ²O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti, k.i.x., ³O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti, k.i.x.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15624278>

Annotasiya. G'o'zaning rangli tolali F₂ duragaylarida mahsuldorlik komponentlari belgilarining o'zgaruvchanligi o'rganildi. Bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni belgisining o'rtacha ko'rsatkichi 14,2-21 dona oraliq'ida, variatsiya koeffitsienti 10,9-25,1% oraliq'ida, irsiylanish koeffitsienti (h²) 0,05-0,18 oraliq'ida bo'ldi. Bir dona ko'sakdagi paxtaning vazni belgisining o'rtacha ko'rsatkichi 4-5,9 g oraliq'ida, variatsiya koeffitsienti 7,5-23% oraliq'ida, irsiylanish koeffitsienti 0,21-0,4 oraliq'ida bo'ldi. Tola chiqimi belgisining o'rtacha ko'rsatkichi 33-37,8% oraliq'ida, variatsiya koeffitsienti 4,0-14% oraliq'ida, irsiylanish koeffitsienti 0,24-0,54 oraliq'ida bo'ldi.

Kalit so'zlar: Bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni, bir dona ko'sakdagi paxta vazni, tola chiqimi, variatsiya koeffitsienti, belgi o'zgaruvchanligi.

G'o'zaning *Gossypium anomalum* wawra et Peyr., *Gossypium areysianum* Delf., *Gossypium harknessi* Brandg., *Gossypium triphyllum* Hohr., *Gossypium armourianum* Kearney., *Gossypium somalense* Hutch., *Gossypium klotzchianum* Andress., *Gossypium sturtianum* var. *nandawarensis* Fryx., *Gossypium davidsonii* Kell yovvoyi turlari rangli tola hisoblanadi. Oq rangli tola asosan g'o'zaning *G.hirsutum* L turiga xos bo'lsa, qaymoq rangli tola *G.barbadense* L. turida kuzatiladi. Jigarrang tola beshta madaniy g'o'zaning barcha turlarida kuzatiladi. Yashil rangli tola kam kuzatilib, asosan *G.herbaceum* va *G.hirsutum* L turlarida aniqlangan. Madaniy g'o'zaning yovvoyi va yarim yovvoyi turlari asosan tola rangi jigarrang yoki yashil jigarrangli bo'ladi.

Volgograd agrar universiteti olimlari tomonidan rangli tolali g'o'zaning 10 ta xil rangli namunalarining mahalliy iqlim sharoitida moslashuvchanligi o'rganilgan, shundan 8 tasi ajratib olingan. Shuningdek, O.Kimsenbaev tola rangi xillarini kengaytirish bo'yicha ish olib borilayotgani ta'kidlab o'tgan.

N.V.Fursov ko'p yillik ilmiy tadqiqotlari natijasida Genetik-34, Genetik-37, Genetik-33, Genetik-38, Genetik-40 kabi bir qator navlarni yaratgan. Genetik-38 navining tolasini yashil rangli bo'lib, tabiiy barg to'kish xususiyatiga ega hisoblanadi. Genetik - 40 navining tolasini jigarrang bo'lib, poyasi simpodial tipga mansub.

Hindiston seleksionerlari tomonidan AKN-4, G-7, Jyoti va Y-1 navlari yaratilgan. Mazkur navlar kelib chiqishi Xitoy va Potiston bo'lgan qadimiy g'o'za turlari asosida yaratilgan. Qadimiy g'o'zaning mazkur turlari balandligi 6 metrli butalar bo'lib, nafaqat qo'rg'oqchilikka va hashoratlarga chidamliligi bilan, balki tolasining och yashil rangi bilan ham ajralib turadi.

Keltirilgan adabiyotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, rangli tolali g'o'za navlarining toalariga talab dunyo bo'ylab kundan - kunga oshib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Lekin hozirgacha tola sifati IV tipga mansub, tola chiqimi 39-40% ni tashkil etadigan, tezpishar

rangli tolali g'oz navlari ishlab chiqarishga joriy etilmagan. Bu esa o'z navbatida rangli tolali g'oz navlariga seleksiyasining bugungi kunda dolzarbligidan dalolat beradi.

G'ozaning rangli tolali namunalari tola sifati ko'rsatkichlarining pastligi sababli, to'qimachilik sanoati talablariga javob bermaydi. Bu esa, seleksioner genetik olimlar oldiga rangli tolali g'oz namunalarning qimmatli-xo'jalik belgilarini oshirish vazifasini qo'ymoqda. Sitogenetika va seleksiya laboratoriyasida g'ozaning rangli tolali, tola chiqimi va sifati yuqori, tezpishar, vertitsillez viltga bardoshli navlarini yaratish maqsadida seleksiya ishlari olib borilmoqda. Oldingi tadqiqotlarda g'ozaning rangli tolali namunalari ishtirokida chatishtirishlar olib borilib, duragaylar olingan. Ma'lumki, o'zgaruvchanlik asosida genetik boyitilgan yangi seleksion ashyolar yaratiladi. Duragaylarda qimmatli-xo'jalik belgilarining o'rganilishi belgilar bo'yicha tanlov olib borish uchun muhimdir. Yaratilgan g'ozaning rangli tolali duragay o'simliklarida bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni, bir dona ko'sakdagi paxta vazni, tola chiqimi belgilarining o'zgaruvchanligi o'rganildi. Shuningdek, irsiylanish koeffitsienti (h^2) aniqlandi.

Bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni belgisi g'ozaning mahsuldorligini belgilab beruvchi asosiy komponenti hisoblanib, mazkur belgining o'zgaruvchanligini o'rganish, transgressiv shakllarni ajratish katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni belgisi o'zgaruvchanligiga tashqi muhit omillari ta'siri juda katta bo'lib, belgining poligen tabiatidan dalolat beradi. Bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni belgisining duragay o'simliklarida o'rtacha ko'rsatkichi 14,2-21 dona oralig'ida bo'ldi. Ota -ona shakllarida mazkur belgining o'rtacha ko'rsatkichi 16-32 dona oralig'ida bo'ldi. Nisbatan yuqori ko'rsatkich $F_2(G.hirsutum$ L. Xaki 313 x L-6) duragay kombinatsiyasida kuzatilib, belgining o'rtacha ko'rsatkichi - 21 dona ga teng bo'ldi. Belgining variatsiya koeffitsienti duragay kombinatsiyalarda 10,9-25,1% oralig'ida bo'lgan bo'lsa, irsiylanish koeffitsienti (h^2) 0,05-0,18 oralig'ida bo'ldi.

Bir dona ko'sakdagi paxtaning vazni ham mahsuldorlikni belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Belgining o'rtacha ko'rsatkichi o'rganilgan duragay o'simliklarda 4-5,9 g oralig'ida, ota - ona shakllarida belgining o'rtacha ko'rsatkichi 4,7-6,0 g oralig'ida bo'ldi. Belgining variatsiya koeffitsienti duragay kombinatsiyalarda 7,5-23% oralig'ida, irsiylanish koeffitsienti 0,21-0,4 oralig'ida bo'ldi. Mazkur belgi bo'yicha eng yuqori o'rtacha ko'rsatkich $F_2(G.hirsutum$ L Cambodia 664 x L-4) duragay kombinatsiyasida kuzatilib, belgining o'rtacha ko'rsatkichi - 5,9 g ni tashkil etdi.

Tola chiqimi g'oz navlarining qiymatini belgilovchi asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Yillar davomida seleksioner genetik olimlar aynan tola chiqimini oshirish maqsadida ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Tola chiqimi belgisining o'zgaruvchanligi juda ko'p olimlar tomonidan o'rganilgan. Bugungi kundagi yetishtirilayotgan oq rangli g'oz navlarining tola chiqimi 39-40% tashkil etadi. Rangli tolali g'oz namunalarning tola chiqimi 35-36% ni gina tashkil etadi. Tola chiqimini oshirish maqsadida chatishtirishlarda ota-ona shakllari sifatida tola chiqimi yuqori (39-40%) bo'lgan liniyalardan foydalanilgan. Belgining o'rtacha ko'rsatkichi duragay o'simliklarda 33-37,8% oralig'ida, variatsiya koeffitsienti 4,0-14% oralig'ida, irsiylanish koeffitsienti 0,24-0,54 oralig'ida bo'ldi. Belgi bo'yicha eng yuqori o'rtacha ko'rsatkich $F_2(G.hirsutum$ L Cambodia 664 x L-4) duragay kombinatsiyasida kuzatilib, ko'rsatkich - 37,8% tashkil etdi.

Rangli tolali g'o'zaning F₂ duragay o'simliklarida qimmatli-xo'jalik belgilarining o'zgaruvchanligi

T/p	Ora-ona shakllari	n	Bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni				Bir dona ko'sakdagi paxta vazni				Tola chiqimi,%				
			X±S	S	V%	h ²	X±Sx	S	V%	h ²	X±Sx	S	V%	h ²	
1	L-248	24	21±0,2	1,4	6,6	-	5,6±0,04	0,2	3,5	-	39,2±0,3	1,6	4,0	-	
2	L-1	23	18±0,2	1,3	7,2	-	6,1±0,06	0,3	4,9	-	38,7±0,3	1,5	3,8	-	
3	L-2	28	19±0,2	1,1	5,7	-	5,9±0,03	0,2	3,3	-	40,1±0,3	1,8	4,4	-	
4	L-3	30	32±0,2	1,2	3,7	-	5,8±0,03	0,2	3,4	-	39,3±0,3	1,8	4,5	-	
5	L-4	30	20±0,2	1,2	6,0	-	5,9±0,05	0,3	5,0	-	38,8±0,2	1,5	3,8	-	
6	L-5	28	21±0,2	1,1	5,2	-	6,0±0,05	0,3	5,0	-	39,9±0,3	1,9	4,7	-	
7	L-6	29	18±0,2	1,2	6,6	-	5,9±0,09	0,4	6,7	-	38,9±0,3	1,7	4,3	-	
8	L-7	21	18±0,2	0,9	5,0	-	5,8±0,08	0,4	6,8	-	40,2±0,3	1,7	4,2	-	
9	<i>G.hirsutum</i> L. simpkins wrg. 540	20	16±0,5	2,2	13,7	-	4,9±0,1	0,5	10,2	-	34,1±0,5	2,2	6,4	-	
10	<i>G.hirsutum</i> L. stonovilla 213	28	19±0,4	2,1	11,0	-	5,1±0,07	0,4	7,8	-	35,1±0,5	2,6	7,4	-	
11	<i>G.hirsutum</i> L. Cambodia 664	22	15±0,6	2,9	19,3	-	4,8±0,1	0,5	10,4	-	34,9±0,5	2,5	7,1	-	
12	<i>G.hirsutum</i> L. Kasch	27	19±0,5	2,9	15,2	-	4,9±0,1	0,6	12,2	-	35,4±0,6	3,1	8,7	-	
13	<i>G.hirsutum</i> L. Arkansas green lint (hairy)	30	19±0,4	2,2	11,5	-	4,7±0,1	0,7	14,8	-	36,1±0,2	2,9	8,0	-	
14	<i>G.hirsutum</i> L. Omad.	30	17±0,4	2,2	12,9	-	5,2±0,04	1,1	21,1	-	34,3±0,3	3,3	9,6	-	
15	<i>G.hirsutum</i> L. Cobal T-16	30	19±0,5	2,3	12,1	-	4,9±0,05	0,8	16,3	-	33,5±0,2	3,6	10,7	-	
16	<i>G.hirsutum</i> L. Nells Sellst	30	20±0,3	2,1	10,5	-	4,7±0,06	1,3	27,6	-	36,2±0,5	2,1	5,8	-	
17	<i>G.hirsutum</i> L. Xaki 313	30	19±0,6	2,6	13,6	-	4,7±0,04	1,1	23,4	-	35,2±0,4	2,7	7,6	-	
18	<i>G.hirsutum</i> L. Nankeen spot R2	21	18±0,4	1,9	10,5	-	4,8±0,04	1,5	33,3	-	35,3±0,3	2,8	7,9	-	
19	<i>G.hirsutum</i> L. G.hirsute 2-6-14 ware H 11	28	15±0,3	2,0	13,3	-	5,1±0,07	0,9	17,6	-	34,9±0,3	3,1	8,8	-	
20	<i>G.hirsutum</i> L.	29	15±0,3	1,9	12,6	-	4,8±0,05	0,9	18,7	-	36,2±0,3	3,3	9,1	-	
F ₂ duragay kombinatsiyalari															
1	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. stonovilla 213 x L-248)	29	15,6±0,5	3,0	19,2	0,16	4,9±0,1	0,6	12,2	0,44	37,1±0,2	2,5	6,7	0,54	
2	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Cambodia 664 x L-6)	30	17,7±0,5	3,1	17,5	0,15	5,1±0,1	0,7	13,7	0,26	37,3±0,2	2,6	6,9	0,37	
3	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Kasch x L-2)	30	16,2±0,5	2,8	17,2	0,17	5,3±0,1	0,9	16,3	0,21	36,6±0,8	2,7	7,3	0,41	
4	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Arkansas green lint (hairy) x Omad)	27	15,1±0,5	3,0	19,8	0,12	5,1±0,1	0,6	11,7	0,21	37,3±0,3	2,8	7,5	0,48	
5	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Cobal T-16 x L-3)	25	14,9±0,5	2,9	19,4	0,18	4,8±0,1	0,5	10,4	0,41	36,9±0,4	2,1	5,6	0,54	
6	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Kasch x Omad)	21	19,3±0,6	3,1	16,0	0,05	4,5±0,08	0,4	8,8	0,24	37,3±0,5	2,3	6,1	0,33	
7	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Cambodia 664 x L-4)	30	18,5±0,4	2,6	14,4	0,14	5,9±0,2	1,1	18,6	0,43	37,8±0,2	1,6	4,2	0,26	
8	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Nells Sellst 50 x L-5)	30	15,2±0,5	3,0	20	0,17	4,7±0,06	0,3	7,5	0,21	37,4±0,3	1,7	4,5	0,36	
9	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Kasch x L-2)	28	15,1±0,3	1,6	10,5	0,10	4,0±0,09	0,5	12,2	0,28	37,1±0,2	1,5	4,0	0,24	

10	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Xaki 313x L-1)	24	14,2±0,6	3,1	21,9	0,16	4,3±0,1	0,9	20,9	0,24	37,3±0,3	1,7	4,6	0,28
11	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Nankeen spot R2 x L-2)	23	19,2±0,6	3,0	15,6	0,14	5,0±0,1	0,9	18	0,26	36,3±0,4	2,5	6,8	0,29
12	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L Cobal T-16 x L-3)	27	19,2±0,4	2,1	10,9	0,15	4,4±0,09	0,5	11,3	0,21	36,2±0,7	3,6	9,8	0,43
13	F ₂ (L-7 x <i>G.hirsutum</i> L Cambodia 664)	29	14,5±0,4	2,5	17,2	0,07	4,4±0,1	0,7	15,9	0,22	36,0±0,4	2,2	6,0	0,35
14	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Xaki 313 x L-6)	25	16±0,5	2,9	18,1	0,17	5,0±0,1	0,9	18,0	0,26	36,1±0,3	1,8	7,6	0,44
15	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L Cobal T-16 x L-248)	30	14,3±0,4	2,3	16,0	0,14	4,7±0,1	0,8	17,0	0,25	35,0±0,7	4,2	12	0,32
16	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. Xaki 313 x L-6)	30	21±0,6	3,6	17,1	0,17	4,8±0,1	0,7	14,5	0,24	36,8±1,0	5,3	14,4	0,43
17	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L.Ghirsute 2-6-14 ware H 11 x L-3)	30	15±0,1	2,9	19,3	0,13	5,6±0,2	1,1	19,6	0,22	37,4±0,4	2,6	6,9	0,42
18	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. stonovilla 213 x L-248)	30	14,5±0,6	3,5	25,1	0,11	5,2±0,2	1,2	23,0	0,44	36,7±0,5	2,7	7,3	0,45
19	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L x L-248)	30	15,1±0,3	1,7	11,2	0,16	4,9±0,1	0,8	16,3	0,26	36,6±0,4	2,6	7,1	0,54
20	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L.Ghirsute 2-6-14 ware H 11 x L-248)	30	17,3±0,3	1,9	10,9	0,15	4,8±0,07	0,4	8,3	0,21	37,7±0,3	1,8	4,7	0,37
21	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L simpkins urg. 540 x L-6)	24	16,4±0,7	3,4	20,3	0,17	4,9±0,1	0,9	18,3	0,21	37,1±0,3	1,6	4,3	0,41
22	F ₂ (<i>G.hirsutum</i> L. stonovilla 213 x L-248)	30	19,1±0,6	3,5	18,3	0,12	4,8±0,09	0,5	10,4	0,41	37,5±0,2	1,5	4,0	0,48

Belgilarning o‘zgaruvchanligini o‘zaro taqqoslasak tola chiqimi belgisining variatsiya koeffitsienti o‘rganilgan duragay kombinatsiyalarda 4,0-14% oralifida, bir tup o‘simlikdagi ko‘saklar soni belgisining variatsiya koeffitsienti o‘rganilgan duragay kombinatsiyalarda 10,9-25,1% oralig‘da, bir dona ko‘sakdagi paxta vazni belgilarining variatsiya koeffitsienti 7,5-23% oralig‘ida bo‘ldi. Qimmatli - xo‘jalik belgilari bo‘yicha tanlovlar kompleks belgilar (tola chiqimi, tolaning sifat ko‘rsatkichlari, mahsuldorlik komponentlari) bo‘yicha olib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ostonakulov T.E., Ergashev I.T., Shermuhamedov K.Q., Normatov B.A. Genetika asoslari. // Toshkent-2003, - 3 b.
2. Pulatov M. Izuchenie geneticheskogo potentsiala roda *Gossypium* s selyu sozdaniya materiala dlya seleksii. Avtoref. - diss. ... kand. s.-x. nauk: 06.01.05. – Tashkent, 1993 g. – 19 s.
3. Radchenko I.N. Proyavlenie polojitelnoy transgressivnoy izmenchivosti po elementam produktivnosti kolosa u gibridov F2 ozimoy myagkoy pshenisi // Seleksiya i semenovodstvo Vipusk 96, 2008 g.– S.72-79.
4. Razokova F.S., Nasledovanie vixoda volokna gibridami F1 poluchennimi ot geograficheskii otdalennix roditelskix sortov srednevoloknistogo xlopchatnika // Dokladi TASXN, 2016 g. - №4. - S.4-6.
5. Raxmanov Z.Z. G‘o‘zaning xo‘jalik uchun qimmatli belgilarini yaxshilashda oddiy va murakkab chatishtirish uslubidan foydalanish: Avtoref.- diss. kand. s.-x. nauk: 06.01.05. – Toshkent, 2008 y. – S. 16-17